

A GESTÃO E O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL: NA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL MANAGEMENT AND EDUCATIONAL PLANNING: IN THE PARTICIPATORY PERSPECTIVE OF EDUCATION IN BRAZIL

Edvania Ferreira Gomes; Fabrício Manoel de Jesus; Icléia Cerqueira Moreira; Juliana dos Santos
Carvalho; Washington José Laranjeiras Borges

Programa de Doutorado em Educação da Universidad Columbia Del Paraguay

DOI: 10.5281/zenodo.7996642

Resumo:

O presente ensaio originou de um estudo realizado na disciplina “Planejamento e Gestão Educacional”. Por meio de pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo e natureza exploratória, o objetivo da pesquisa, foi fazer uma reflexão sobre o caráter mutável da educação, que acompanha as transformações vividas pelas pessoas no mundo. O estudo, apresentou-se um sucinto histórico da gestão pública e educacional, pontuando os efeitos da política neoliberal para o complexo educacional brasileiro. Para finalizar, sugere-se como resposta aos problemas educacionais advindos dessa lógica, a incorporação do planejamento participativo nas escolas e demais órgãos da educação brasileira. Afinal, pressupõe-se que a participação democrática dos sujeitos envolvidos no processo de elaboração e execução do planejamento sejam garantia de resposta aos problemas vividos por esses indivíduos, assegurando o diagnóstico real do clima organizacional, fator de fundamental importância para a eficácia do planejamento educacional proposto.

Palavras-chave: Gestão Educacional. Planejamento Participativo. Legislação Educacional

Abstract:

This essay originated from a study carried out in the discipline “Educational Planning and Management”. Through bibliographical research, of a qualitative and exploratory nature, the objective of the research was to reflect on the changing nature of education, which accompanies the transformations experienced by people in the world. The study presented a brief history of public and educational management, highlighting the effects of neoliberal policy for the Brazilian educational complex. Finally, it is suggested as a response to the educational problems arising from this logic, the incorporation of participatory planning in schools and other bodies of Brazilian education. After all, it is assumed that the democratic participation of the subjects involved in the process of elaboration and execution of the planning is a guarantee of response to the problems experienced by these individuals, ensuring the real diagnosis of the organizational climate, a factor of fundamental importance for the effectiveness of the proposed educational planning.

Keywords: Educational Management. Participatory Planning. Educational Legislation.

1. Introdução

A educação muda. Acompanha as mudanças que ocorrem no mundo. Não é possível então pensar um modelo de educação para hoje igual ao modelo do século XIX, por exemplo.

A sociedade, os instrumentos de trabalho, as tecnologias, as ciências e os valores mudaram, assim como a relação das pessoas entre si e com esses diversos segmentos.

Não é de se admirar que também a educação se transforme. Embora cercada de muitas contradições, a Escola deve se permitir transformar, sua adequação ao tipo de sociedade em que está presente é necessária, uma vez que os sujeitos envolvidos precisam da escola e do processo educacional para se sentirem incluídos.

A educação brasileira, historicamente, sofre as consequências de ordens política e econômica que se agravaram neste século, perdendo seu objetivo de promover valores humanos (solidariedade, respeito, responsabilidade) aos seus alunos e formá-los para o bom convívio em sociedade. Contrário disso, o que atualmente tem se evidenciado é a desvalorização da profissão docente, a depreciação dos espaços escolares, obsessão por avaliações externas que pouco contribuem com a melhoria da educação, na prática, e cada vez mais, o afastamento de populações marginalizadas do processo educacional (CASTANHO, 2009; FERREIRA, 2014; FREITAS, 2014; GARCIA & NASCIMENTO, 2012).

Além disso, a lógica educacional adotou os mesmos princípios da lógica empresarial, ou seja, de eficiência, eficácia, agilidade, custo-benefício, lucro e economia. A escola está centralizando suas atividades na formação de mão-de-obra para o mercado (CASTRO & CABRAL NETO, 2016).

Com foco neste debate, propomos discutir a educação básica no atual contexto neoliberal em que as intervenções são subsidiadas pela lógica economicista, evidenciando as consequências do atual modelo econômico para a educação, visto que, suas implicações vão para além do financiamento, chegando na gestão e no planejamento educacional.

Nosso enfoque epistemológico é crítico em relação ao Planejamento Educacional no Brasil e defendemos a ação de planejar participativamente, entendendo-a como saída para a crise educacional.

2. Revisão Bibliográfica

Disciplina do segundo módulo de doutorado de pós-graduação em Ciências da Educação da Universidad Columbia del Paraguay. Os subtópicos a seguir constituem-se da contextualização da problemática – as implicações do neoliberalismo sobre a educação brasileira – por meio do referencial teórico e das discussões surgidas ao longo do estudo.

Os reflexos do Estado mínimo no financiamento da educação brasileira: debate preliminar. As dimensões histórica, econômica, política, social e cultural de cada sociedade exercem papel importante na definição dos propósitos e rumos da educação.

A escola é reflexo da sociedade na qual está inserida, refletindo, dessa forma, seus valores, tradições e problemas. De acordo com Carneiro (2005), “ela é bem o espelho de todas as contradições que se abatem sobre as nossas sociedades” (CARNEIRO, 2005, p.12).

Em especial, o modelo econômico vigente no Estado detém fundamental influência no campo educacional, pois é ele quem estabelece como a educação será financiada e por consequência, as políticas públicas a serem desenvolvidas no país.

O Neoliberalismo, atual modelo econômico, intensificou as desigualdades sociais e as feridas que marcam a educação. O processo de redemocratização do Estado brasileiro, encontrou como soluções para a crise econômica em que o país emergiu naquele momento a saída para o controle dos gastos, implementando medidas rigorosas de fiscalização, exigindo mudanças que gerassem o modelo capitalista.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a ingovernabilidade passou a fazer parte do conteúdo estratégico dos debates que visavam à implantação das teses neoliberais. [...] naquele momento, situando a crise no papel excessivo do Estado, numa ruptura radical com o legado nacionalista estatal do Brasil. (FERREIRA, 2014, p. 131, 132).

O protótipo neoliberal que se desenha, intervindo nas definições que unem o Estado, a língua, cultura e educação, moderniza os modelos anteriores já não condizentes com o preconizado e reverberam no contexto econômico do país.

Lopes e Castro ensinam que, o rumo da educação brasileira, no período compreendido entre as duas últimas décadas, assumiu um enfoque econômico, político e cultural nos processos de gestão. (LOPES & CASTRO, 2012, p. 21).

Ferreira (2014), nessa vertente, doutrina: “na esteira do deslocamento político da perspectiva de nação para uma ideia transnacional, o Estado educador, no final do século XX, se transformou em um modelo de Estado avaliador”. Há, portanto, no atual caminho político e econômico uma reformulação na atribuição das funções do Estado.

De 1997 em diante, os arautos neoliberais [...], apostaram no mercado como regulador das relações sociais e econômicas, exigindo, sim, um Estado capaz de, na crise, aliviar a fúria do mercado livre, colocando-lhe, limites e controles diante dos riscos. (SILVA, 2014, p. 89).

O Estado é criticado pelo sistema neocapitalista que o considerava cerceador do crescimento econômico, pois, agia para fomentar os processos de privatizações de estatais e a favorecer empresas particulares, incentivando a livre concorrência e diminuindo a fiscalização sobre essas empresas, alterando sua conduta no que se referia aos procedimentos do sistema educacional. Assim, gradativamente, o sistema econômico adentra as instituições escolares, tornando-as muito próximas da promoção do capital.

O Banco Mundial é uma das principais organizações responsáveis por introduzir a lógica mercantil no sistema educativo através de políticas direcionadas e do consentimento do governo federal brasileiro.

Silva (2014, P. 58), alega ainda que, as políticas capitaneadas pelos diretores, consultores e técnicos do Banco Mundial, com o consentimento do governo federal e de parte dos governadores estaduais, são traduzidas em legislação, projetos e programas de modo que pareça uma necessidade local, do sistema de ensino e da escola pública.

O Banco Mundial, foi um dos organismos responsáveis pela inserção econômica na educação por meio de tendências políticas mercantis e do consentimento do Estado

Com o propósito de consolidar projeto de educação economicista, a União toma algumas medidas: 1. Adéqua a escola ao modelo da empresa, sistematizando-a nos moldes econômicos, obedecendo aos princípios da administração de eficácia, eficiência e custo/benefício. 2. Determina a implantação do sistema de avaliações nacionais e atrela os resultados delas ao recebimento de recursos financeiros e melhorias oriundas do governo federal. 3. Institui a implantação do Caixa Escola nas escolas, descentralizando parcialmente a responsabilidade de gestão dos recursos. 4. Autoriza as parcerias público/privadas para terceirização de funcionários, venda de bens e serviços. 5. Institui a descentralização da União para os organismos menores e redireciona o modelo de gestão gerencial nas escolas.

Nesse sentido, o modelo aproxima a escola das empresas de negócios e a educação de um direito social passa a ser correlacionada como um espaço de comércio.

O que está em questão é o financiamento, fornecimento e regulação da educação, pois para os neoliberais a escola e a universidade funcionam com dispendiosos recursos estatais, tarefa a ser corrigida. (SILVA, 2014, p. 64).

Por norma, as instituições educacionais são consideradas dispendiosas para o governo, por essa razão a solução para essa demanda na visão economicista é repassar a responsabilidade dos serviços públicos de cunho social – para o setor privado.

3. Metodologia

A pesquisa fundamentou-se no modelo bibliográfico, seguindo o caráter qualitativo e natureza exploratória. Utilizaram-se secundárias e as discussões do grupo de pesquisadores. Foram consultados, dentre outros, os seguintes autores: CARNEIRO (2005), CASTANHO (2009), CASTRO & CABRAL NETO (2016), FERREIRA (2014) e GANDIM (2013), sobre os assuntos pertinentes ao estudo da legislação da educação brasileira, gestão pública e planejamento participativo. Os resultados alcançados a partir da pesquisa foram tratados na concepção qualitativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A Historicidade da Gestão na Educação

No contexto da Primeira República quase não havia planejamento governamental e “a gestão pública, de então, era dominada por traços tipicamente patrimonialistas” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 67).

Nesse contexto, a gestão pública sugere o sentido de hierarquia e autoridade que remete às relações familiares patriarcais.

Respondendo ao rápido movimento de industrialização e crescimento econômico pelo qual o país estava passando, o rápido movimento de industrialização e crescimento econômico no governo Vargas, exigiu a criação de estruturas burocráticas de Administração pública no Brasil,

A gestão pública adquire centralização de organizações e funções específicas do estado, para administrar e estruturar as ações da máquina pública, estruturar seu pessoal, fundamentando suas promoções e ascensão da carreira na meritocracia.

Os objetivos da introdução dessa forma de gestão eram extinguir a corrupção, o nepotismo e a arbitrariedade, presentes no modelo de gestão patrimonialista (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 67).

O Plano SALTE (1950), incluía iniciativas pertinentes à saúde, alimentação, transporte e energia; uma preocupação do governo em implementar ações coordenadas nas diferentes esferas do governo (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 68).

Cresce a necessidade de planejamento de ações governamentais para dar aporte à gestão pública, mas, ainda presente no segmento, o perfil burocrático.

A ditadura militar no país deu ao planejamento predicados mais tecnocratas, com fundamentos racionalistas, valorizando a produção, a formação de mão de obra para o crescimento industrial, considerando a eficiência.

No final do período da ditadura militar o planejamento participativo começa a se ensaiar, mas entre 1985 e 1990 é que ganha maior força. O governo passou a promover amplas reformas, cujo principal objetivo consistia em dar condições para que a população contribuísse com as decisões governamentais (Cabral Neto, 1997, p. 74 apud Castro & Cabral Neto, 2016, p. 74).

Essa nova orientação trouxe impactos aos modelos de gestão e planejamento, pois procurou “se distanciar do modelo tecnocrático centralizado”, trilhando “caminhos para uma perspectiva de planejamento participativo e gestão democrática” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 74, 75).

Com a redemocratização do país, o governo se vale das ideias de Gestão Pública Gerencial, como oposição ao modelo burocrático, apregoado como ineficaz e cria um modelo de gestão, baseada na característica privada que previa: “foco em resultados; qualidade dos serviços prestados; o empoderamento do cidadão para escolher entre diferentes provedores de serviço e para expressar seu grau de satisfação como usuário; *accountability*; e transferência das ações” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 76).

O Brasil constrói o primeiro Plano Plurianual, através da criação do Decreto n.º 2.829, de 29 de outubro de 1998, que estabelece metas, diretrizes e objetivos, regulamentando ações para orientarem a ação dos governos Federal, Estadual e Municipais. , “utilizando-se da concepção de planejamento estratégico que preconiza, além da participação dos atores sociais abrangidos nas ações neles previstas, objetivos e metas como apostas sobre o futuro [...]” (BOUDIGNON, QUEIROZ & GOMES, 2011 apud CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 77).

Em continuidade é promulgada a Lei n.º 10.172/2001, que normatiza a criação do Plano Nacional de Educação (PNE) e em 2008, é ocorre a aprovação do segundo Plano Plurianual da educação. Fato curioso a ser ressaltado é que, mesmo estando o PNE em vigência, instituiu-se o Plano de Desenvolvimento da Educação, que estabelece diretrizes para a educação partindo de diagnósticos, objetivos e metas.

O Plano de Metas, compromisso Todos Pela Educação, Decreto n.º 6.094/2007, vem como um aporte, implantando um regime de colaboração e responsabilização de todos os segmentos federados.

Dessa maneira, os entes federados devem obrigar-se a “elaborar um diagnóstico da situação de suas redes de ensino, além de elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR)” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 79, 80).⁴

A implantação do planejamento e gestão nas instituições educacionais pelo novo modelo de gestão, demonstra a predominância das diretrizes gerenciais e das regras da Nova Gestão Pública. Essa proposta chega com o discurso de um propósito para alcançar resultados de qualidade e bons indicadores de desempenho do sistema educacional.

Castro & Cabral (2016, p. 80, 81) assim leciona: As diretrizes chegam à gestão dos sistemas educacionais acompanhadas do discurso ideológico de que é preciso modernizar a gestão educacional de modo a se alcançar uma educação de qualidade, a qual, sob a ótica e a lógica mercantilistas, pode ser aferida por meio de resultados e indicadores de desempenho sendo incorporadas aos principais instrumentos de planejamento educacional da política governamental

A gestão pública no novo modelo idealizado busca atender o mercado com propósito neoliberal, que estimula a privatização de instituições públicas, incentivando iniciativas externas.

Assim, é gradativamente introduzido na administração pública e instituições escolares, o modelo de gestão preconizado para as instituições educacionais nos fundamentos e princípios da administração pública, com sustentação na gestão empresarial, incluindo características como flexibilidade, agilidade, eficiência, eficácia e produtividade.

O modelo foi desenvolvido, visando a responsabilização dos gestores e o protagonismo dos pais e comunidade escolar, chamando-os às discussões das decisões da escola no sentido de construir uma rede que pudesse contribuir para as ações da gestão pública, o que foi denominado gestão participativa e democrática.

Por esse viés, as escolas têm na comunidade um espaço de escuta e voz, validado por conselhos escolares, grêmios estudantis, construído com a participação da comunidade. Nesse aspecto desaparece o modelo de gestão autoritária, abrindo caminhos para uma equipe, uma teia de ideias participativas e de controle social e econômico que vem somar nas responsabilidades e decisões.

Insta salientar, que a garantia da construção de espaço de participação por si só não garante que as expectativas da legislação sobre educação sejam internalizadas.

Há interesses ocultos no conteúdo das leis que objetivam outros interesses nem sempre percebidos imediatamente. Alertam para as formas de responsabilização, nas quais o Estado descentraliza sua responsabilidade e a divide com a escola que não tem poder de decisão sobre as macropolíticas.

Essa responsabilização parcialmente descentralizada torna a fiscalização e o controle da administração pública incluídos nos deveres. Segundo a LDB, a União e os demais entes federados deverão administrar a educação pública em regime de colaboração, cabendo à União a coordenação da política nacional de educação, prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, entre outras atribuições.

Na educação, a evidência de qualidade será detectada através das avaliações externas, cuja divulgação dos resultados permitirá, por um lado, uma maior cobrança da sociedade por melhores desempenhos das escolas públicas e por outro, uma maior descrença sobre o que é público. Gestores, professores, pais, alunos e comunidade se tornam cada vez mais responsáveis pelo rendimento da educação básica.

Nesse contexto, a União defende o discurso da modernização da gestão para qualificar a educação e atribui à falta de qualidade, não a insuficiência de recursos, mas a ineficiência dos processos administrativos.

Desse modo, justifica o não aumento dos investimentos e conclama a sociedade a participar dos processos de gestão [...] (LOPES & CASTRO, 2012, p. 38).

Em síntese, a gestão educacional assume o modelo neoliberal, contudo, introduz um modelo próprio de planejamento participativo, onde a responsabilidade pela instituição é compartilhada entre todos os agentes envolvidos – equipe gestora, professores, funcionários, pais e alunos – e de seus princípios de eficiência, eficácia e produtividade, mas, ao contrário disso, não há participação na tomada de decisão.

Observa-se que as decisões a respeito da educação, de políticas e programas para a sua melhoria, continuam sendo centralizadas pelo Estado, e que, para a execução das ações a administração preconiza a forma descentralizada com a participação dos sujeitos do processo educativo.

4.2 Planejamento Educacional.

Segundo o autor Danilo Gandin, “planejamento é a metodologia científica para construir a realidade” (GANDIN, 2013, p. 39).

Gandin (2013, p. 29) adverte que “o planejamento é uma discussão sobre metodologia e sobre instrumentos: estuda e indica processos para se chegar a resultados”.

Idealizar um planejamento é produzir estratégias e traçar caminhos necessários para alcançar algo, dentro da realidade de um espaço diagnosticado com falhas, visando solucionar dificuldades e fragilidades. Inicia-se a partir de uma reflexão sobre “por que”, “como”, e “o que” fazer para atingir determinado objetivo.

“O planejamento governamental e a gestão pública são duas dimensões inseparáveis da atuação dos estados contemporâneos” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, 65).

Observa-se que, nessa dicotomia, que o Estado assume “funções mais operacionais, de controle e de comando físico-financeiro em torno de ações difusas, diluídas pelos diversos níveis e instâncias governamentais” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 75).

Destaca-se aqui a importância das diretrizes orçamentárias como comando do planejamento público, que em muitos momentos impede a execução do que foi planejado, segundo leciona consagrados autores.

[...] nessa forma de condução dos serviços públicos, o planejamento, no sentido forte, estratégico e político do termo, acaba ficando em segundo plano; a estabilização monetária e a eficiência do gasto público foram convertidos nos grandes objetivos nacionais, alcançados pela primazia da gestão sobre o planejamento” (CASTRO & CABRAL NETO, 2016, p. 76).

Percebe-se com essa premissa que o planejamento público não atende a sua função social. Há uma inquietação mais evidente com a questão financeira. A educação é vista como gasto e não como investimento; por outro viés, o planejamento é construído de fora para dentro, tanto quando as decisões são tomadas centralmente pelo Estado. Por outro lado, ao nível micro, o planejamento das aulas é orientado para a coerência de resultados com as exigências das avaliações externas, e se preocupa somente com uma parcela do conhecimento que a escola deveria proporcionar aos alunos.

É importante salientar que os conteúdos exigidos pelas avaliações externas respondem à lógica mercantilista e de capital humano, nessa premissa a escola pública é

desvirtuada de sua função de formação completa e cidadã, para apenas formar a massa de trabalhadores para atender o mercado.

5. Considerações finais

Ante o exposto, consideramos que a escola enfrenta uma crise e tem se afastado de sua missão de promotora de valores, se prestando mais ao papel de produtora de mão de obra, atendendo os interesses econômicos. Para esse conflito, a solução perpassa por um planejamento construído coletivamente, considerando o que a escola e sua comunidade necessita, a fim de dar respostas práticas aos problemas existentes.

Em âmbito nacional, um planejamento educacional para um país com dimensões geográficas como as do Brasil, não é tarefa fácil, demanda um projeto arrojado, elaborado a partir de diagnósticos múltiplos, minuciosamente abarcando as realidades compreendidas, priorizando um projeto que atenda ao máximo a diversidade, atendendo suas dificuldades e problemas

Para tal, o planejamento deve englobar soluções que abranjam a justiça social, o que só se efetiva com um planejamento construído a partir da realidade reflexiva, que considere os sujeitos reais e seus problemas com interação e participação desses agentes para que os objetivos sejam alcançados.

Os objetivos e metas estabelecidos nos planos precisam ser construídos para atender os objetivos e metas da nação brasileira. Trata-se de planos de Estado, não de planos de governo. Toda a sociedade é herdeira de suas ações e de suas metas, é a proprietária dos seus compromissos. Mesmo mudando o governo e alternando-se os partidos políticos no poder, o plano continua, ainda que, ajustes sejam feitos ao longo do período de sua vigência.

5. Referências

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. 2 ed. Brasília: Senado Federal, 2018. BRASIL. Ministério da Educação. **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**. Disponível em: . Acesso em 21 de agosto de 2019.

CARNEIRO, Roberto. **Aprender e Educar no Século XXI**. RBP AE v. 21, n. ½, jan./dez. 2005. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/23507/13596>.

CASTANHO, Sérgio. **Globalização, Redefinição do Estado Nacional e Seus Impactos**. In: LOMBARDI, José Claudinei. **Globalização, Pós-modernidade e Educação: história, filosofia e temas transversais**. 3 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo; CABRAL NETO, Antônio. **Planejamento e Gestão Educacional: uma articulação necessária para a construção do sistema nacional de educação.** In: SCAFF, Elisangela Alves da Silva;

FERREIRA, Eliza Bartolozzi. **Políticas para a Educação Básica no Brasil e as Trilhas Incertas da Justiça Social.** In: SILVA, Maria Abádia; CUNHA, Célio da. Educação Básica: políticas, avanços e pendências. Campinas, SP: Autores Associados, 2014.

FREITAS, Luiz Carlos de. **Os Reformadores Empresariais da Educação e a Disputa pelo Controle do Processo Pedagógico na Escola.** Educ. Soc., Campinas, v. 35, n. 129, p.1085-1114, out.-dez., 2014.

GANDIM, Danilo. **A Prática do Planejamento Participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental.** 22 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

GARCIA, Luciane Terra dos Santos; NASCIMENTO, Lenilton Batista do. **O Estado Avaliador e a Construção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB).** In: CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo; FRANÇA, Magna. Política Educacional: contextos e perspectivas da educação brasileira. Brasília: Liber Livro, 2012.

LOPES, Monik de Oliveira; CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo. **Modernização Administrativa: repercussões na gestão educacional.** In: CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo; FRANÇA, Magna (orgs.). Política Educacional: contextos e perspectivas da educação brasileira. Brasília: Liber Livro, 2012.

SILVA, Maria Abádia da. **Dimensões da Política do Banco Mundial para a Educação Básica Pública.** In: SILVA, Maria Abádia; CUNHA, Célio da (orgs.). Educação Básica: políticas, avanços e pendências. Campinas, SP: Autores Associados, 2014.